

**LAS RELACIONES LABORALES TRILATERALES. SU
INCIDENCIA EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN
ECONÓMICA EN LAS EMPRESAS QUE PERTENECEN AL
MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA DE
GRANMA**

Jorge Manuel Martínez Cumbreira

Reymundo García Popa ^(*)

Resumen:

El tratamiento jurídico que brinda la legislación vigente en Cuba a las relaciones jurídicas laborales, se enlaza al concepto legal de contrato de trabajo. De esta suerte al llevarse a cabo estas relaciones jurídicas en empresas como el MICONS, trae consigo que varíen las formas legales para su tratamiento jurídico.

Podríamos afirmar entonces que las relaciones jurídicas de trabajo, de carácter trilateral surten efectos indiscutibles tanto para las partes involucradas como para aquellas que se inmiscuyan durante el proceso de ejecución del contrato.

En este trabajo se abordarán algunos de los aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de analizar esta importante institución jurídica del Derecho Laboral, como son: el concepto, las diferencias con otros tipos de relaciones jurídicas y el salario, y a modo de conclusión del Capítulo I, un último epígrafe, las relaciones trilaterales laborales como forma especial de las relaciones jurídicas laborales, haciendo especial énfasis en este último epígrafe debido a la importancia del mismo para el ulterior desarrollo del trabajo. Además en el Capítulo II se analizarán cuestiones como la intermediación y la subcontratación laboral como elementos de las relaciones trilaterales laborales; y por último nos referimos a las

^(*) Licenciados en Derecho. Universidad de Granma. Departamento de Derecho. E-mail: jmartinezc@udg.co.cu

relaciones trilaterales de trabajo y su manifestación en las empresas pertenecientes al MICONS en la provincia Granma.

Del análisis del presente trabajo se desprende que: las relaciones jurídicas laborales trilaterales inciden negativamente en la contratación económica, debido a que el contrato de trabajo pierde su esencia, siendo sustituido por la subcontratación laboral.

Introducción.

El Derecho al igual que toda ciencia tiene un trasfondo social, por el solo hecho de formar parte de la superestructura política de la sociedad en correspondencia con la base económica. Sin embargo no todos los fenómenos científicos se manifiestan con la misma incidencia en la vida de los hombres, lo que sí ocurre con mayor facilidad aunque con diferentes matices, en el área de las ciencias sociales y humanísticas, entre ellas el Derecho, ocupando un importantísimo lugar por la repercusión que hoy día tiene para cualquier ciudadano y para cualquier Estado el ordenamiento jurídico existente.

La extensión del trabajo en régimen de subcontratación refleja uno de los grandes retos que enfrenta el Derecho del Trabajo. Este reto es a la vez el de la ***atipicidad*** y el de la ***contractualización***. El primero está dado por el reemplazo de la relación de empleo tradicional, tal como ha sido formulada por el Derecho del Trabajo (empleo por cuenta ajena, subordinado, a tiempo completo, para un solo empleador y protegido contra el despido injustificado), por formas alternativas de relaciones jurídicas laborales con atributos bien diferentes; empleo *triangular*, a tiempo parcial, de duración determinada, desprotegido frente el despido, etc.

El trabajo en régimen de subcontratación corresponde precisamente a estas formas alternativas de empleo, que han sido llamadas ***atípicas***. Pero además, cuando el trabajo en régimen de subcontratación tiene por objeto la prestación de labores bajo una forma distinta de la relación de trabajo nos encontramos en presencia de un segundo fenómeno, que es la tendencia a ***contractualizar*** las relaciones laborales, con el objeto o con el efecto de sacarlas del ámbito protector del Derecho del Trabajo.

Hasta hace relativamente pocos años, pensábamos que el Derecho del Trabajo sólo podía evolucionar de manera -por así decirlo- geológica, o por sedimentaciones sucesivas, asumiéndose que toda nueva legislación laboral solamente podía mejorar las garantías sociales ya existentes, que se suponían definitivamente adquiridas e intangibles. Hoy debemos

convencernos que la realidad muestra otra cosa, y que el Derecho del Trabajo se encuentra en una verdadera encrucijada. No sólo retrocede sino que además se le cuestiona en su propia esencia, y a menudo se le ofrece en sacrificio, como víctima propiciatoria en los altares modernos del mundo, la eficacia, la competitividad y otras deidades que nos prometen una riqueza futura que supuestamente será para todos.

Resta que quedan bastantes dudas sobre la eficacia de estos sacrificios, y aún más sobre la llegada de la riqueza prometida para todos; en cambio, es de mucho temer que sin los valores de justicia y progreso social que encarna el Derecho del Trabajo, nuestra Humanidad será un poco más pobre, pues se verían lesionadas las instituciones jurídicas del mismo, entre las que podemos mencionar por la importancia que revisten para su desarrollo y mantenimiento: el salario, tiempo de trabajo y jornada de trabajo, desprendidas todas de la formalización de la relación jurídica laboral.

La relación jurídica laboral o las relaciones jurídicas laborales son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital en el proceso productivo. En esa relación, la persona que aporta el trabajo se denomina *trabajador*, en tanto que la que aporta el capital se denomina *empleador*. El trabajador siempre es una persona física, en tanto que el empleador puede ser tanto una persona física como una persona jurídica.

La relación jurídica laboral se entabla normalmente, vía el contrato de trabajo, entre dos partes claramente identificables: un trabajador, que brinda sus servicios, y un empleador que los recibe, aprovecha y remunera; es pues una relación bilateral.

Con el desarrollo de la sociedad, han surgido nuevas formas de prestación de servicios que de algún modo incorporan a un tercero, generando así, relaciones de carácter trilateral o triangular, teniendo como sujetos: un trabajador, un empleador formal, que remunera a aquél, y una empresa que es la destinataria del servicio o producto, a la que se suele denominar usuaria o principal.

Existe una variedad inmensa de denominaciones, en correspondencia con las diferentes formas de relaciones trilaterales, tales como: **contratos y subcontratos, enganche, colocación y agencias de colocación, tercerización, descentralización o descentralización productiva, externalización, desverticalización, desconcentración, focalización, especialización flexible, trabajo en régimen de subcontratación, interposición, intermediación, empresas de trabajo temporal, empresas de servicios o prestadoras de servicios, suministro de personal, cooperativas de trabajadores, empresas asociativas de trabajadores, etc.** Algunas de estas formas se manifiestan en la presencia de auténticas

empresas, autónomas de la principal, que realizan en su propio local, con sus equipos y maquinarias propios y naturalmente, con sus trabajadores determinadas tareas o funciones que, dentro de la estructura clásica, eran antes desempeñadas por aquella principal; es un fenómeno al que se denomina tercerización.

En el otro extremo del espectro se sitúan aquellas empresas que se limitan a suministrar personal, el cual pasa a efectuar tareas dentro del local, con las herramientas e insumos y bajo la dirección, por lo general abierta y ostensible, de la empresa usuaria, y a quienes apropiadamente se denomina intermediarios.

Teniendo en cuenta lo abordado anteriormente y vinculándolo a las relaciones que desarrollan las empresas que pertenecen al Ministerio de la Construcción en la provincia Granma con las demás empresas y organismos, podemos trazarnos como diseño metodológico el siguiente: **Problema.** ¿Qué incidencia tienen las relaciones trilaterales laborales, en la concertación y ejecución de los contratos económicos, en las empresas que pertenecen al Ministerio de la Construcción (en lo adelante MICONS) en la provincia Granma?, siendo nuestro **Objetivo General:** Determinar la incidencia que tienen las relaciones trilaterales laborales en la concertación y ejecución de los contratos económicos en las empresas que pertenecen al MICONS en la provincia Granma y como **Objetivos Específicos:** Caracterizar la relación jurídica laboral, a partir de sus aspectos esenciales, Determinar las diferencias entre las relaciones trilaterales de trabajo y las relaciones bilaterales de trabajo, Definir cuestiones como la subcontratación laboral y la intermediación de las empresas como catalizadores en la efectiva realización de las relaciones trilaterales laborales en estas empresas.

Métodos.

En la elaboración de este trabajo se utilizaron métodos generales, tales como: **análisis-síntesis** en la revisión bibliográfica de textos, lo que permitió alcanzar un mayor conocimiento del tema; el método **lógico-histórico** para incrementar el conocimiento de las instituciones de esta rama del Derecho. Además de utilizar también métodos específicos de las ciencias jurídicas como el **exegético-jurídico** presente en toda la investigación, el cual permitió conceptualizar e interpretar las normas para valorar las insuficiencias que en el proceso de contratación económica se lleva a cabo.

Son enormes las consideraciones que al respecto de las relaciones jurídicas laborales ha ofrecido la doctrina, teniendo en cuenta esto así como las transformaciones que en el ámbito del Derecho Laboral se han estado llevando a cabo, es que se realizó un estudio sobre las relaciones trilaterales

de trabajo observando estas como una modalidad de las otras antes mencionadas de gran especialidad, desde el punto de vista de los sujetos que intervienen, de la formalidad del contrato que se perfecciona una vez que se lleva a cabo este, así como del modo de su ejecución.

CAPÍTULO I. LAS RELACIONES JURÍDICAS LABORALES. ASPECTOS GENERALES.

En este capítulo analizaremos cuestiones relacionadas con la relación jurídica laboral, teniendo en cuenta diferentes criterios con respecto a su definición, haciendo énfasis además en los aspectos esenciales que enmarcan las diferencias que existe entre este tipo de relación y las relaciones jurídicas de otras ramas del Derecho.

Epígrafe 1. 1. Relación jurídica laboral: principales criterios entorno a su definición.

Precisamente para llegar a conocer mejor estos procesos que se vienen generando en materia de Derecho Laboral, es necesario partir de las definiciones que serán el objeto principal del debate contenido en este material, a fin de dotarnos de las herramientas para la debida comprensión de estos fenómenos y procesos sociales.

Existen numerosos criterios doctrinales sobre el concepto de relación jurídica laboral. Es necesario distinguir la diferencia que existe entre **relación jurídica laboral** y **relación laboral**, pues esta última es la elemental acción de trabajo, un vínculo natural desposeído del formalismo y la obligatoriedad de la relación jurídica laboral, y está integrada por elementos como los sujetos, la realización de una tarea dada y la existencia de un orden técnico interno. No son relaciones jurídicas laborales las que se dan por aquellos trabajadores que hacen suyo el fruto de su propio trabajo o que no dependen de su empleador. La relación jurídica laboral va más allá en el alcance. Es esta relación laboral pero con un reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico donde las partes tienen derechos y obligaciones tutelados en la ley, es decir, se aleja del marco social para adentrarse en el ámbito jurídico.

La aparición de la categoría relación jurídica es de significativa importancia y trascendencia para el derecho en general (...) toda vez que permite entender la realidad social enmarcadas por las normas jurídicas como ámbitos en el que se interrelacionan derecho y deberes de los sujetos con la finalidad de la realización de funciones determinadas que necesitan de especial tutela y protección¹.

¹ Colectivo de Autores: Derecho Civil Parte General, p 94.

Partiendo del criterio que definir una institución en el derecho es sumamente complejo, haciéndonos participe de una antiquísima máxima romana “*omnis definitio in iure civili periculosa est*”, mas siempre es necesario el entendimiento de la institución.

Según el criterio de Savigny cada relación de derecho aparece como una relación de persona a persona determinada por una regla jurídica la cual asigna a cada uno un dominio en el que su voluntad se une independientemente a otra voluntad extraña:

El hombre establece constantemente relaciones con otros hombres, resultando necesario establecer una línea divisible de separación que determine los límites dentro de los cuales pueden desenvolverse paralelamente individuos con seguridad e independencia correspondiéndole al Derecho establecer las reglas que fijan tales límites².

A diferencia de las restantes relaciones jurídicas, las relaciones jurídicas laborales se han forjado al calor del enfrentamiento de las partes que la integran, son las luchas de clases obreras y el desarrollo de las organizaciones sindicales factores conformadores del contenido actual de las mismas. Es en las relaciones jurídicas laborales donde con más claridad se pone de manifiesto la desigualdad de las partes integrantes, el trabajador quien sólo cuenta con la fuerza de trabajo y el empleador, que en definitiva es el dueño de los medios de producción, poniéndose en una situación de ventaja frente al primero siendo necesario un elemento que equilibre tal desigualdad, el poder del estado, traducido en normas. En las relaciones jurídicas de trabajo, el elemento normativo adquiere un especial significado, constituye además el elemento otorgante de efectos, la fuente que sirve de cimientos y alrededor del cual giran las restantes como los Convenios Colectivos de Trabajo y los Contratos de Trabajo.

El español Manuel Alonso García al exponer una definición de la relación jurídica laboral lo hace como “la situación jurídica que nace de la prestación libre de un trabajo por cuenta ajena, el cual es elevado a la categoría jurídica por el Derecho. Es una situación jurídica caracterizada porque el elemento material que le sirve de base está constituido por la presentación libre y personal de servicios por cuenta y bajo dependencia ajena”³.

Mario de la Cueva la identifica como “la relación de trabajo en la cual una persona, mediante el pago de la retribución correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al servicio de los fines de la empresa, es el conjunto de

² Idem: p. 92

³ Alonso García, Manuel: Curso de Derecho del Trabajo, p 82.

derechos y obligaciones que derivan para los trabajadores y patronos del simple hecho de la prestación de servicios”⁴.

Manuel Alonso Olea al abordar la relación jurídica laboral la identifica con el contrato de trabajo y se refiere a este “como una relación jurídica en virtud de la cual los frutos del trabajo pasan *ab initio* desde el momento mismo de su producción a integrar el patrimonio de una persona distinta al trabajador”⁵.

Al decir de los profesores L. Diez Picazo y Antonio Guillón, de la bicentenaria Universidad de la Habana cualquier definición de esta institución del derecho laboral debe tener los siguientes elementos:

- ✓ Que se refiera a la situación jurídica en que se encuentran dos o más personas.
- ✓ Que dicha situación de los sujetos debe regularse orgánicamente como una unidad por el ordenamiento jurídico.
- ✓ Que esa regulación deba organizarse con arreglo a determinados principios básicos.
- ✓ Que la relación social regulada debe estar encaminada a la realización de una función económica o social trascendente merecedora de tutela jurídica.

La Cátedra de Derecho Laboral cubano define la relación jurídica laboral como el vínculo que se establece entre un trabajador y la entidad laboral, según el cual una parte (el trabajador), se obliga, después que se incorpora al colectivo de trabajo correspondiente, a realizar determinado tipo de trabajo subordinándose al orden laboral interno de la entidad en tanto que la otra parte (entidad laboral) está obligada a retribuirle su trabajo en correspondencia con su cantidad y calidad, a crearle condiciones de trabajo favorables para su salud y para lograr una alta productividad del trabajo; así como a interesarse por sus necesidades materiales y culturales⁶.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, en nuestras universidades se sigue el criterio de que, la relación jurídica laboral es el vínculo que se establece entre un trabajador y una entidad laboral, según la cual (el trabajador), se obliga, después que se incorpora al colectivo de trabajo correspondiente, a realizar determinado tipo de trabajo subordinándose al orden laboral interno de la entidad en tanto que la otra parte (entidad laboral) está obligada a retribuirle su trabajo en correspondencia con su cantidad y calidad, a crearle condiciones de trabajo favorables para su salud y para

⁴ De la Cueva, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, p 473.

⁵ Alonso Olea, Manuel: Derecho del Trabajo, p 49.

⁶ Pascual Díaz, Leocadio y coautores: Derecho Laboral. Parte Especial, Tomo II, Editorial Pueblo y Educación, 1989, p. 38.

lograr una alta productividad del trabajo; así como a interesarse por sus necesidades materiales y culturales⁷.

Tomando como punto de partida los elementos que diera, de la relación jurídica laboral, la Universidad de La Habana debe evaluarse el concepto expuesto por los autores antes citados.

El primero de los conceptos, que acertadamente parte de la situación jurídica de los integrantes de la relación, a la cual el ordenamiento jurídico le otorga reconocimiento y además nos ofrece los elementos que la distinguen del resto de las relaciones jurídicas, como son, la prestación personal del trabajo bajo dependencia y por cuenta ajena.

El segundo concepto ofrecido, aunque de manera escueta, expone todos los elementos de la relación jurídica laboral, pues refiere la retribución percibida por la realización de un trabajo subordinado, si entendemos que “trabajo realizado al servicio de los fines de la Empresa” como el elemento de dependencia que debe estar implícito en la relación de trabajo. Aunque luego la simplifica al definirla como el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan para los trabajadores y patronos del simple hecho de prestación de servicios. La situación jurídica no nace del simple hecho de la prestación de servicios, para que trascienda debe prestarse bajo dependencia y por cuenta ajena, esperando tener por ella la correspondiente retribución, eso sin mencionar la inclusión del contenido como parte del concepto de relación jurídica laboral, criterio que no compartimos.

Haciendo mención al tercer concepto podemos decir que es, a nuestro juicio, el menos acabado, expresa uno de los elementos constitutivos de la relación jurídica laboral, pues al referirse que “los frutos del trabajo pasan ab initio a integrar el patrimonio de otras personas distintas del trabajador” se deduce el trabajo por cuenta ajena, pero la definición no se brinda en virtud de la relación jurídica laboral sino del contrato de trabajo, haciéndola inoperante no sólo como concepto de relación jurídica laboral sino también como concepto de contrato de trabajo que según este criterio tiene un carácter económico y no jurídico.

El último de los conceptos, a nuestro criterio el más acertado y no por provenir de autores cubanos, sino porque contiene todos los elementos: prestación de trabajo, subordinación al orden laboral, retribución conforme a la cantidad y calidad e introduce otros elementos devenidos de nuestro sistema social como seguridad y salud del trabajo y necesidades materiales y culturales.

Otro elemento importante de esta definición es el “vínculo jurídico laboral” pues tiene trascendencia en cuanto a los efectos que para la “relación

⁷ Pascual Díaz, Leocadio y coautores: Derecho Laboral. Parte Especial, Tomo II, p. 38.

jurídica laboral” se han previsto en el ordenamiento jurídico y aunque estos términos están estrechamente unidos y existen entre ellos puntos de confusión cabe señalar diferencias: vínculo jurídico laboral, es el nexo establecido entre los sujetos de la relación jurídica laboral, es el punto de partida de donde comienzan a surtir efectos recogidos por el derecho y que subsisten aún cuando la relación jurídica laboral no se encuentra en la plenitud de su extensión. La relación jurídica laboral está contenida dentro del vínculo y es mucho más débil. Puede quedar suspendida en el tiempo y no quebrarse el vínculo, pero una vez roto el vínculo no quedará rastros de la relación.

Luego de evaluar los diferentes criterios concluimos que la relación jurídica laboral es el nexo que formaliza ese vínculo que se crea entre el trabajador y la entidad laboral y que se desarrolla en el período de tiempo que enmarca la jornada laboral y en el espacio donde se desenvuelve la labor como puesto de trabajo, donde el trabajador va a estar sujeto a la jurisdicción y competencia del empleador, obligándose a realizar determinado tipo de trabajo, subordinándose al orden laboral interno, y por el cual será retribuido en correspondencia con su cantidad y calidad, obligándose el empleador a crearle condiciones de trabajo favorables.

Epígrafe 1.2. Las relaciones trilaterales laborales como forma especial de las relaciones jurídicas laborales.

Tal como lo ha denotado TREU ”los sistemas de relaciones laborales reflejan, al igual que otras instituciones sociales, la estructura socioeconómica en la que se han desarrollado y en cuyo interior sirven, o deben servir, para gobernar las relaciones laborales”⁸, y ello explica, porque el nuevo escenario económico de las últimas décadas ha decidido mucho del presente y futuro de la organización del trabajo en las empresas, en términos de flexibilidad y especialmente dentro de ella, en el surgimiento y desarrollo de la descentralización productiva.

De la flexibilidad se ha dicho de todo, y en el ámbito del Derecho Laboral ha dominado la visión económica del fenómeno, que ligada indudablemente a la denominada escuela neoliberal, se ha entendido como la “adecuación de las normas jurídico-laborales a la realidad socioeconómica”⁹.

⁸ TREU, T. “Relaciones laborales ¿declinar inevitable?”, Relaciones Laborales, TI, España (1985), p 155.

⁹ ERMIDA, O. *La flexibilidad*, FCU, Uruguay, (2000), p 22. Al respecto ver UGARTE, JL. Flexibilidad Laboral, Derecho del Trabajo y Análisis Económico del Derecho, Lexis Nexis, Santiago (2004).

En concreto, la actitud dominante en la gestión empresarial frente al desafío de la flexibilidad propio de la globalización, y en búsqueda de la ansiada competitividad, será la de reorganizar, reducir y desplazar. Dentro de este ideario de la empresa flexible, jugará un rol estratégico y fundamental la descentralización productiva, que “ha sido un instrumento de flexibilización de las estructuras productivas que ha permitido a éstas adaptarse a un mercado turbulento y diversificado”¹⁰.

El concepto de descentralización productiva no es especialmente preciso, y quizás eso se explique por su origen: se trata de una idea que nace en el vago discurso de la gestión del recurso humano, y de hecho, como toda idea que esta en alza, ha sido objeto de numerosas elaboraciones que no se han caracterizado precisamente por su rigor científico.

Menos imprecisa, en cambio, es la situación dentro del ámbito laboral, donde la descentralización productiva ha sido mayoritariamente entendida como una forma de organización del proceso de elaboración de bienes y servicios para el mercado final de consumo, “en virtud del cual una empresa decide no realizar directamente a través de sus medios materiales y personales, ciertas fases o actividades precisas para alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas individuales, con quienes establece acuerdos de cooperación de muy diverso tipo”¹¹, o , en la misma línea, como “el encargo a terceros de la realización bien de partes u operaciones singulares del ciclo productivo de una empresa, bien de aquellas actividades complementarias que no corresponden a dicho ciclo productivo, pero que son indispensables en su marcha ordinaria”¹².

La externalización, como forma de implementación de la descentralización productiva, tiene dos facetas fundamentales: por una parte, produce un adelgazamiento de la estructura productiva de la empresa, importando como destacan algunos “una nueva concepción de la estructura organizativa en la que se renuncia al crecimiento interno”¹³, que se ha popularizado bajo el termino de reducir, y por otra, genera, una modificación en la estructura laboral de la empresa, dando normalmente lugar, separada o conjuntamente, a distintos fenómenos de orden laboral: la fragmentación empresarial (escisión o división empresarial), la triangulación laboral y el trabajo autónomo.

¹⁰ PEREZ DE LOS COBOS, F. *Nuevas tecnologías y relación de trabajo*, Tirant lo blanch, España (1990), p 17.

¹¹ CRUZ, J. “Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”, *RTSS*, No.13, España (1994), p 8.

¹² MARTIN VALVERDE, A. “El discreto retorno del arrendamiento de servicios”, en AAVV, *Cuestiones Actuales del Derecho del Trabajo*, MTAS, España (1990), p 225.

¹³ CASANI, M et alt. *Op. Cit.*, p 1186.

Lo paradójico de todo esto, es que las nuevas formas de organizar la producción, especialmente la descentralización productiva, que colocaron las empresas a dieta, reduciéndolas al mínimo posible, y consecuentemente hicieron que el grupo de los protegidos por el Derecho Laboral disminuyera, han dado origen, en parte, a los nuevos colectivos que reclaman, precisamente, la protección del Derecho Laboral, como ocurre en Europa con los denominados trabajadores parasubordinados, o en Chile con los trabajadores suministrados por empresas de trabajo temporal¹⁴.

El fenómeno de la trilateralidad laboral se produce cuando la actividad desplazada hacia fuera de la empresa principal es asumida, en principio, por una empresa distinta y ajena, que asume la ejecución de dicha tarea con el uso de sus propios trabajadores, generando una suerte de triángulo laboral: la empresa que externaliza, la empresa que asume la actividad productiva externalizada y los trabajadores de esta última, que prestan servicios en los hechos para ambas. (Figura1)

Ahora, la trilateralidad laboral puede adoptar, en lo fundamental, dos modalidades: **la subcontratación laboral y el suministro de trabajadores**. Durante mucho tiempo se tendió a confundir ambas figuras utilizando la misma expresión de subcontratación, de bienes la primera, de personas la segunda.

La **subcontratación laboral**, en rigor, se refiere a la situación en que una empresa, dueña de una obra o faena, contrata a otra empresa, denominada contratista, mediante un contrato civil o comercial, para que ejecute a su cuenta y riesgo, con sus propios trabajadores, un determinado trabajo o servicio, pudiendo esta última a su turno, contratar a otra empresa, denominada subcontratista, para que lleve a cabo el trabajo o servicio requerido.

El **suministro de trabajadores**, en cambio, consiste en que una empresa, cuyo giro corresponde al suministro de trabajadores, pone a disposición de otra empresa, por el pago de un precio determinado y en forma transitoria,

¹⁴ Ver UGARTE, JL. “El nuevo Derecho del Trabajo”, Capítulo IV, Editorial Universitaria, Santiago (2004).

los servicios laborales de sus empleados, reteniendo para sí la calidad de empleador.

Definir tanto el suministro de trabajadores como la subcontratación no es simple, cuestión que se retrata en la gran cantidad de denominaciones que dichas figuras presentan, ya que se habla indistintamente de suministro de trabajadores, empleo temporal, servicios temporarios, subcontratación de trabajo o mano de obra, colocación de personal, servicios eventuales, etc.

Todas estas expresiones no se refieren exactamente a lo mismo, pero todas comparten un cierto aire de familia vinculado a lo que podríamos denominar globalmente como trilateralidad o triangulación laboral.

CAPÍTULO II. LAS RELACIONES TRILATERALES LABORALES. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE REALIZACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ECONÓMICA EN LAS EMPRESAS QUE PERTENECEN AL MICON EN LA PROVINCIA GRANMA.

La distinción entre contratistas y subcontratistas parecería un capricho semántico. Hay quienes sostienen que contratista sólo puede ser el empleador «principal», ya que celebra contrato con sus trabajadores, de lo que se colige que todo el que trabaja externamente sería subcontratista. En la otra ribera, hay quien sostiene exactamente lo contrario, al menos en apariencia: que el uso del prefijo *sub* es inadecuado, porque «lo que hay, simplemente, es una contratación¹⁵».

En nuestro criterio, la expresión contratista hace referencia, no a los contratos de trabajo, sino al vínculo entre dos empresas: una principal, que recibe los bienes o servicios, y otra accesoria o periférica que los produce o ejecuta. A su vez, subcontratista vendría a ser quien se vincula con un contratista para hacer parte de las tareas que éste tiene concertadas con la principal. Ambas figuras son frecuentes y comunes en nuestro país.

Contratistas y subcontratistas rinden un servicio especializado y hasta sofisticado: no se limitan a proveer personal ni a supervisar de modo general la prestación del servicio, sino que asumen responsabilidad por el resultado, para lo cual tienen que aportar dirección técnica, equipos y bienes materiales. Su retribución no se mide en función del número de trabajadores involucrados ni del monto de las retribuciones pagadas a los mismos, sino en función de ese resultado. Naturalmente, el lucro derivará

¹⁵ NASCIMENTO, Amauri Mascaro cit. por RACCIATTI, Octavio Carlos en Tercerización: exteriorización del empleo y descentralización productiva. En: Revista Derecho Laboral. Tomo XL, Nº 185, enero-marzo. Montevideo 1997, p. 167.

de la eficiencia y productividad que logre alcanzar en el desempeño de su cometido.

Epígrafe 2.1. La intermediación y las empresas intermediarias como uno de los elementos primordiales en las relaciones trilaterales de trabajo.

La intermediación es uno de los temas capitales en los tiempos que corren, ya que viene teniendo un auge inusitado. Proscrita durante muchas décadas, por entenderse que era una forma indirecta o encubierta de enganche, ha tornado al mundo laboral con renovados bríos, y muchas legislaciones que antes la restringían hoy la admiten y hasta la estimulan.

Las empresas de intermediación o intermediarias o suministradoras, actúan como prestamistas de mano de obra: contratan personal a fin de ponerlo a disposición de una empresa que es la que recibe realmente los servicios. Salvo excepciones, por lo general no aportan tecnología ni equipamiento; sus ingresos consisten en el reembolso que la empresa principal hace de las remuneraciones abonadas, más otras prestaciones, beneficios y cargas fiscales y parafiscales; el ingreso lucrativo de dichas empresas está tarifado como un porcentaje de lo que ellas, a su vez, abonan a sus trabajadores y les es reembolsado por la empresa usuaria. Son calificadas, con clara connotación despectiva, como «planillas o nóminas de alquiler», ya que la única función que cumplen es segregarse a los trabajadores de la que debiera ser vinculación directa con el empresario que realmente recibe y utiliza sus servicios.

Esta gruesa caracterización debe, sin embargo, ser matizada en atención a lo siguiente: dentro del género «empresa intermediaria» podemos ubicar tres especies:

- a) las del suministro de mano de obra temporal, a las que suele denominarse **empresas de trabajo temporal**;
- b) las que realizan, con su personal pero en las instalaciones de la empresa principal, tareas permanentes de ésta pero que no se integran dentro de su proceso productivo principal, caso de la vigilancia y protección, la limpieza de oficinas, mantenimiento y similares, «**empresas de servicios complementarios**»; y
- c) las **empresas de suministro de mano de obra** permanente para el desempeño de tareas propias del giro o actividad de la empresa principal.

En las empresas de servicios temporales, es temporal la relación entre ambas empresas - la usuaria del servicio y la que lo presta -, pero también, y como derivación de ello, lo es además la relación con el trabajador, el

cual muchas veces está ligado a su empresa por una modalidad sui generis de contrato de trabajo que podría ser denominada «en espera».

Los servicios complementarios se refieren a tareas que, siendo comunes y ordinarias en la empresa, no corresponden a su giro de producción, y se refieren a actividades tan específicas como la protección y seguridad, la limpieza, el mantenimiento, etc.

A nadie escapa que todos éstos son aspectos indispensables para la operatividad de la empresa, la cual no puede, por obvias razones, prescindir de la seguridad física de las instalaciones, el control de los ingresos, la limpieza de las oficinas y lugares de trabajo, etc; pero a nadie escapa, tampoco, que ninguna de esas tareas tiene que ver con los aspectos propiamente productivos. De allí que se acepte como necesaria la existencia de empresas especializadas, las cuales destacan a su propio personal para que ejecute las tareas, dentro de un híbrido de relación en el que pueden recibir instrucciones, tanto de la empleadora formal como de quien recibe el servicio material.

Ventajas y desventajas de la intermediación.

Potentes argumentos se pueden esgrimir contra estas formas de triangulación contractual, en especial contra aquellas que sólo significan poner a disposición de la empresa usuaria una «planilla de alquiler», es decir, en las que la acción de la intermediaria se limita a colocar, por vía indirecta, lo que en condiciones normales debería procurarse la empresa por vía directa. En estos casos, el intermediario no aporta nada a la creación de riqueza y, por el contrario, su intromisión genera sobrecostos perfectamente evitables.

Las empresas acuden a estos mecanismos porque les confieren una flexibilidad desmesurada, puesto que cuando necesitan amortizar puestos de trabajo o simplemente prescindir de los servicios de uno o más trabajadores, en vez de afrontar las naturales restricciones de la ley laboral, simplemente actúan frente al intermediario, a quien trasladan el problema, desembarazándose de toda dificultad. Otro ángulo que muchas empresas aprovechan es la dificultad, virtual imposibilidad, de que los trabajadores se afilien a sindicatos, a nivel de empresa.

Más sistemáticamente, los argumentos favorables de la intermediación pueden ser expuestos del modo siguiente:

1. Permiten una contratación rápida y eficaz, en especial cuando se trata de trabajadores eventuales o transitorios, evitándole a la empresa usuaria el engorro del reclutamiento y selección directos, dado que la empresa de trabajo temporal cuenta con una reserva pasiva de trabajadores previamente evaluados y calificados;

2. facilitan el acceso al mercado de trabajo de ciertos sectores como jóvenes de escasa calificación, estudiantes, mujeres y, en general, demandantes del primer empleo;
3. aportan una cuota extrema de flexibilidad a la contratación, al transferirse de la empresa usuaria a la intermediaria los problemas derivados de la terminación de los contratos;
4. generan una competencia entre el personal de planta y el contratado, obligando a los primeros a elevar sus estándares al colocárseles un elemento cercano de fácil y objetiva comparación; se parte al respecto de la premisa de que el personal contratado, por su propia condición, procura mantener un nivel alto de rendimiento y productividad como mecanismo para conservar la vigencia o renovación de su contrato;
5. permiten reducir ciertos costos (aunque ello no siempre por vía legítima, al colocarse a los trabajadores contratados bajo un régimen desigual respecto del personal de planta); y
6. contribuyen a la formalización del trabajo clandestino.

Frente a estas evaluaciones positivas de la intermediación, las críticas de sus detractores son de una tremenda y casi incontrovertible contundencia:

1. Abren un espacio desmesurado para la flexibilidad de contratación, ya que el trabajador carece en los hechos de toda estabilidad, no sólo en el servicio de la empresa usuaria, sino incluso respecto de su empleadora directa;
2. provocan una aguda segmentación al interior de las empresas, donde se separa nítidamente al personal propio y al ajeno; esto, que en la generalidad de los casos se traduce en una condición desmejorada para el personal eventual, los coloca en posición de subtrabajadores frente al personal estable;
3. aunque las legislaciones suelen determinar que las remuneraciones y beneficios se equiparen con los del personal común, tal hecho no siempre - o quizás sólo rara vez - se cumple, debido sobre todo a las dificultades de control e inspección;
4. debilitan la afiliación sindical;
5. generan dificultades en la negociación colectiva, tales como que, por ejemplo, puedan celebrarse convenios que se aplican a las empresas de servicios como un sector autónomo, lo cual automáticamente las distingue de los trabajadores de la empresa usuaria, regidos por sus propios convenios; y
6. crean problemas prácticamente insolubles respecto de beneficios como el de participación en las utilidades, dado que, de asimilarse a los

trabajadores temporales al personal de la empresa usuaria, se les estaría distinguiendo de los otros trabajadores de la empresa de trabajo temporal, y si se los asimila a los de ésta, se los margina del centro productor de la utilidad, que es la empresa usuaria.

A estas graves y poderosas razones se suma otra de gran fuerza: la empresa de trabajo temporal contribuye poco o nada a la creación de riqueza. La empresa que es simplemente prestamista o proveedora de mano de obra no cumple otra función que ésta, que es muy pobre; los trabajadores destacados, ellos sí contribuyen a generarla. Muy por el contrario, la empresa de trabajo temporal obtiene como lucro, por el solo hecho de poner a disposición al personal, un reembolso de sus gastos directos e indirectos, un porcentaje por concepto de gastos de administración y otro como lucro o utilidad. En buena cuenta, no asume riesgo alguno, salvo el del eventual incumplimiento en los pagos por parte de la empresa usuaria. Por tanto, esta función parásita representa un agudo sobrecosto, cuyo peso cae, bien en la empresa usuaria (y por esa vía en el consumidor), bien en el trabajador prestado (que recibe menores salarios y prestaciones).

Es menester, nuevamente, separar la paja y el trigo: las empresas que brindan personal estrictamente temporal, eventual o transitorio, para cubrir una vacante o suplir una necesidad de coyuntura, como también aquéllas que brindan servicios especializados distintos al giro principal de la empresa usuaria, tienen una dosis suficiente de legitimidad como para ser preservadas.

El problema nace y se concentra en las empresas de servicios que, bajo apariencia de temporalidad o a veces de manera desembozada, proveen personal permanente y desplazan con ello la posibilidad de que los trabajadores puedan y deban ser contratados en forma directa por la usuaria final de sus servicios.

En esa línea de pensamiento, el argumento de que crean empleo no soporta análisis: la empresa de trabajo temporal no crea puestos de trabajo; sólo provee aquéllos que la principal requiere y que, si no le fueran cubiertos por vía externa, con toda seguridad lo habrían sido por contratación directa, ya que no existe empresa que omita contratar personal si realmente lo necesita.

Por donde se la mire, pues, la intermediación provoca más problemas jurídicos, sociales y económicos que los que soluciona, a más de propiciar formas inicuas de sobreexplotación de la mano de obra.

Distinción entre contratistas e intermediarios.

La primera regla importante es la que tiene por objeto distinguir aquéllas personas que son contratistas de los meros intermediarios de mano de obra.

En ese sentido los contratistas son empleadores en sentido estricto del término, cuando contratan obras o partes de obra en beneficio de otro para ejecutarlas por cuenta propia y sin sujeción a éste. Se debe entender, sin embargo, que los contratistas asumen todos los riesgos, y realizan los trabajos con sus propios medios y autonomía técnica y directiva. Si se cumple con esas condiciones la empresa usuaria no asumirá ninguna obligación con respecto a los trabajadores del contratista, pues se entiende que no ha existido fraude laboral.

A contrario sensu, se considera que los contratistas son en realidad intermediarios y solidariamente responsables con el empleador principal, cuando no disponen de elementos o condiciones propias para cumplir con sus obligaciones. El intermediario es toda persona que, sin ser representante conocido del empleador, interviene por cuenta de este último en la contratación de trabajadores.

En conclusión podemos decir que los intermediarios son los que contratan a trabajadores para ser utilizados en la empresa de un tercero, o aquéllos que aún cuando aparezcan como empresarios dependientes, hacen ejecutar trabajos utilizando locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de alguien. En tales casos, las empresas usuarias que utilizan intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones derivadas de la ley, caso similar que tiene lugar en la subcontratación laboral.

Epígrafe 2.2. Las relaciones trilaterales de trabajo y su manifestación en las empresas pertenecientes al MICONS en la provincia Granma.

Las empresas que pertenecen al MICONS en la provincia Granma están formalmente constituidas, con oficinas y talleres propios, que asumen a plenitud sus obligaciones y son empleadores directos de sus propios trabajadores. No hay entre éstas y la empresa central ningún tipo de relación y ni siquiera contacto físico, porque operan en lugares distintos y distantes.

En los casos de subcontratación, el vínculo jurídico es de carácter doblemente bilateral o, si se quiere, hay dos vínculos no relacionados entre sí: por un lado, entre la empresa principal y el contratista, se concreta en un contrato de naturaleza civil, que puede ser de arrendamiento de servicios o de obra o simplemente de compra - venta o suministro; por el otro lado, entre el contratista y sus trabajadores hay contratos de trabajo normales, con todos los elementos y características propios de los mismos. No hay, en cambio, ni directa ni indirectamente, lazos o relaciones de ningún tipo entre la empresa principal y los trabajadores.

Las relaciones entre las partes involucradas en los casos de intermediación, en cambio han sido calificadas como típicamente trilaterales en la medida

en que, de una u otra forma, y aunque jurídicamente ello sea negado, siempre existe algún tipo de contacto directo entre todas ellas.

Así, desde la perspectiva estrictamente formal, hay - como en la subcontratación - dos tipos de contratos separados: el existente entre las dos empresas, la usuaria o principal y la de servicios, que es de índole civil o comercial, y los que entabla esta última con sus trabajadores, que es carácter laboral. Sin embargo, por la circunstancia de que las labores se cumplen por lo normal en las instalaciones de la empresa usuaria y bajo control y supervisión de ésta, nace por sí sola una inocultable vinculación entre esta empresa y los trabajadores, que aunque en lo formal pertenecen a un tercero, materialmente están subordinados a ambas. De modo que, en el plano jurídico estricto, puede hablarse de bilateralidad, pero en el plano de la realidad hay una relación trilateral. (Ver Anexo 1)

La relación trilateral entre contratante (empresa usuaria), contratista (colocador, en este caso) y contratado, normalmente, no acaba en el acto de la colocación. El colocador se ubica en el medio de la relación, haciendo de suministrador de mano de obra frente al contratante y de empleador frente al trabajador.

El colocador fija y paga las remuneraciones; paga las horas extraordinarias, las cotizaciones provisionales, las indemnizaciones por fin de contrato y el seguro contra riesgos de accidentes y enfermedades laborales. El área de relación entre el contratante y el contratado es el de la actividad laboral material e intelectual, propiamente tal, fruto del quehacer concreto. Los trabajadores así contratados pasan a estar bajo dependencia y subordinación del contratante, quien se concentra en el contenido y en la dirección del trabajo, quedando los aspectos formales de la relación a cargo del contratista¹⁶».

Durante la fase de negociación del contrato tripartito, las partes contratantes deberán verificar la inclusión de cada una de ellas en la proforma contractual, constituyendo esto un requisito esencial, por lo que la omisión de una de ellas traería consigo la rescisión del contrato, independientemente del procedimiento judicial que se deriva de la preterición de alguna de las partes.

En la solución de los conflictos que surgen en el ámbito de estos tipos de contratos, los tribunales deben -y así lo hacen- tener en cuenta la inclusión o no de las tres partes en el contrato, utilizando así todos los medios necesarios para probar sobre quién recae el incumplimiento, teniendo en cuenta, además, que durante el período de vigencia del contrato aparecen

¹⁶ ECHEVARRÍA, Magdalena y Verónica URIBE: Condiciones de trabajo en sistema de subcontratación. Equipo Técnico Multidisciplinario para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: OIT. Santiago de Chile 1998, p. 9.

otras partes que no fueron plasmadas inicialmente a la hora de su concertación, dentro de las que podemos citar: al financista, siendo este la persona encargada de proveer el presupuesto necesario para la ejecución de la obra.

En el desarrollo de las relaciones de las empresas que pertenecen al MICONS - o sea los CONTRATISTAS – existen una gran variedad de contratos de los que se valen para llevar a cabo su actividad principal, dentro de los que podemos mencionar: contrato de suministro, contrato de compra venta, contrato de control técnico de obras, contrato general de administración de obra, contrato de ejecución de obras, etc.

Ahora bien, lo que caracteriza las relaciones trilaterales laborales vistas a través del trabajo en régimen de subcontratación en estas empresas, consiste precisamente en que el trabajador ejecuta un trabajo subordinado en beneficio de una empresa usuaria determinada que contrate con la empresa perteneciente al MICONS, con la cual no tiene un contrato de trabajo. De ahí que si bien la subcontratación es en sí misma un negocio legítimo la legislación laboral en nuestro país se ha preocupado por sancionar aquéllas formas de subcontratación que persiguen un propósito de fraude laboral en perjuicio de los trabajadores de la empresa usuaria que trabajan en un régimen de subcontratación, es decir de quiénes prestan trabajo subordinado para ésta sin que se les reconozca calidad de asalariados de la misma.

CONCLUSIONES.

A partir del estudio y aceptación de la doctrina sobre las relaciones trilaterales de trabajo y teniendo en cuenta su aplicación en Cuba. En virtud de que este tipo de relaciones jurídicas son de gran importancia en el proceso de contratación en la actualidad, arribamos a las siguientes conclusiones:

- ✓ Las relaciones trilaterales laborales en nuestro país influyen negativamente en la contratación económica en las empresas que pertenecen al MICONS en la provincia Granma, teniendo en cuenta que:
 - **La legislación laboral es revisada vagamente:** dentro del marco de las políticas de ajuste económico, se flexibiliza la legislación laboral, disminuyendo los niveles de protección tradicionales.
 - **Se disocia el colectivo laboral:** dentro de una misma empresa los trabajadores están sometidos a regímenes jurídicos diferentes y a menudo no son empleados de la empresa principal, sino de una subsidiaria o contratista de obra o de servicios de la primera.

- **La relación laboral se contractualiza:** el contrato de trabajo es reemplazado por el contrato de servicios o la subcontratación cuyo objeto es la realización de labores subordinadas *de facto* fuera del marco del Derecho del Trabajo.
- **El trabajo atípico se banaliza:** proliferan numerosas formas de contratación laboral distintas de la llamada relación de trabajo típica, la que deja de ser verdaderamente típica.
- ✓ En el proceso de contratación económica se distingue bien claramente entre “contratista”, “intermediario” y “constructor”, con el objetivo de dejar bien definidas cuáles van a ser las obligaciones de cada parte y para tenerlas en cuenta a la hora de exigir responsabilidad por su incumplimiento.
- ✓ En la fase de ejecución del contrato el contratista debe demostrar que es un empresario genuino, en cuyo caso la empresa usuaria no es considerada como “empleador”.
- ✓ La aplicación del principio de primacía de la realidad en el Derecho Laboral, solamente se llevará a cabo, cuando la subcontratación tenga por objeto la prestación de servicios personales o la realización de labores; en el caso de que el objeto de la subcontratación sea la prestación de trabajo en condiciones reales de subordinación, la empresa usuaria será considerada como un empleador, aplicándose así el Derecho Laboral.

RECOMENDACIONES.

Finalizado el estudio del tema que nos ocupa y dados por satisfechos los objetivos planteados, podemos proponer las siguientes recomendaciones:

Al MICONS de la provincia Granma,

- ✓ Que al momento de realizar los contratos tripartitos, sea revisada de forma exhaustiva la legislación atinente al contrato en cuestión, haciendo mero énfasis tanto en las obligaciones de cada parte como en la responsabilidad.
- ✓ Brindar mayor información sobre este tema a los estudiantes de la carrera de Derecho, con relación a las modalidades que pueden llegar a tomar las relaciones jurídicas laborales, así como su tratamiento jurídico en nuestro país.

Al Departamento de Derecho de la Universidad de Granma,

Que se profundice por parte de los profesores que imparten la carrera, en los estudiantes, el tema de las relaciones jurídicas laborales de carácter trilateral así como su repercusión en la contratación económica en sentido general.

BIBLIOGRAFÍA:

LIBROS

1. Colectivo de autores: Manual para la preparación técnica de obras. Corporación UNECA, S.A, Ciudad de la Habana, 1997.
2. CRUZ, J. “Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”, *RTSS*, No.13, España (1994), p 8.
3. ERMIDA, O. La flexibilidad, FCU, Uruguay, (2000), p 22.
4. ERMIDA, O y CASTELLO, A. “Las empresas de trabajo temporal”, en AAVV La Descentralización empresarial y el Derecho del Trabajo, FCU, Montevideo (2000), p 418.
5. Rodríguez, Raúl, y De Haro, Manuel: Efecto pirámide, planeamiento óptimo de obras, publicado por Corporación UNECA, Ciudad de la Habana, 1992.

LEGISLACIÓN

Leyes

- Ley de Reforma Constitucional de 16 de julio de 2002.
- Ley No.49 de 1985. Código de Trabajo de la República de Cuba.
- Ley No.59 de 1987. Código Civil Cubano.

Decretos – Leyes

- Decreto-Ley No.15. de 3 de julio del 1978. Normas básicas para los contratos económicos.
- Decreto-Ley No.229 de 1 de abril de 2002. Convenios Colectivos de Trabajo.

Decretos

- Decreto No.96 de 18 de junio de 1981. Reglamento de las Condiciones Generales del contrato de Ejecución de Obras.
- Decreto No.97 de 18 de junio de 1981. Reglamento de las Condiciones Generales del contrato de Control Técnico de Obras.
- Decreto No.53 de 7 de Noviembre de 1979. Reglamento del contrato de suministro.

Resoluciones

- Resolución No.8 de 1 de marzo de 2005 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Reglamento General sobre relaciones laborales.

- Resolución No.2253 de 8 de junio de 2005 del Ministerio de Economía y Planificación sobre la contratación económica.
- Resolución No.91 de 5 de mayo de 2006 del Ministerio de Economía y Planificación sobre el proceso inversionista.